

EL DISCURSO HEGEMONIZANTE DEL ESTADO: CONTROL DE LA INFORMACIÓN Y LA OPINIÓN PÚBLICA

LEONARDO GABRIEL SOSA

El campo de la comunicación como disciplina científica resulta en estos tiempos un área de investigación fértil donde –a modo de laboratorio científico – los medios de comunicación resultan un objeto de interés interdisciplinar a partir del cual se intenta comprender la dinámica interna de los mismos en interacción con la esfera de la cultura, la política, la economía y la organización social en el marco de las sociedades globales o postindustriales actuales.

En tal contexto, el sistema de medios de comunicación provincial poco a poco se somete a la mirada académica con el propósito de reflexionar sobre dichas estructuras y sus prácticas periodísticas internas. En tal sentido, y haciendo un poco de historia, se puede afirmar que la producción de trabajos de investigación sobre los medios en Jujuy, data a partir de los escritos de Leopoldo Abán quien en su texto “Jujuy - Su riqueza bibliográfica y su fecundidad periodística” relata de manera cronológica la aparición de los distintos diarios y periódicos existentes en Jujuy desde la fundación de “El Orden” hasta la consolidación del “Diario Pregón”.

Otros aportes a la memoria de la comunicación en Jujuy pueden encontrarse en “Jujuy - Diccionario General” de Antonio Paleari en donde aparecen sintéticas referencias de los medios gráficos, radiofónicos y audiovisuales de nuestra provincia. De ahí en más, el rastreo de otros artículos se aproximan a lo anecdótico sobre la fundación o aniversario de medios consolidados en la comunidad jujeña.

Si bien los trabajos de los autores anteriormente señalados representan algunos aportes dispersos, la sistematización de la investigación en comunicación comienza a emerger como un conjunto a partir de la publicación de trabajos académicos de noveles investigadores formados en la propia disciplina de la comunicación social, cuyas tesis, ponencias, ensayos, artículos y contribuciones teóricas al debate (inter) disciplinar, conforman un campo de reflexión y análisis teórico que intenta dar cuenta del impacto de los medios y su incidencia en la opinión pública jujeña.

Un hecho inaugural de este proceso lo situamos en 1996, año en que se realiza el “Primer encuentro de estudiantes de comunicación” en Sala Martín Raúl Galán,

alrededor del eje Comunicación e Identidad. Dicho grupo concreta en el año 1997 las “I Jornadas estudiantiles de Comunicación Social” en el ámbito de la Facultad de Humanidades de la UNJu con la participación de Horacio González como principal orador sobre la temática Violencia y Comunicación.

Producto de ello se habilita, en ese mismo año en la red Internet, la primera publicación virtual de comunicación denominada “Perspectivas regionales” [1] que trasciende su frontera regional con valiosos aportes de investigadores nacionales e internacionales. De ahí en más el interés por este campo emergente de investigación en comunicación será el horizonte a recorrer por más de un comunicador social en Jujuy.

En esta incipiente constelación de producción teórica, hace su aparición en el año 2000, el libro “Fronteras de la Libertad de Prensa. Aspectos Normativos, jurisprudenciales y deontológicos” de Iván Lello editado por Ediunju. Este libro surge desde un campo de conflicto entre la profesionalización de la comunicación social y su práctica concreta en los ámbitos laborales del periodismo local.

En su prólogo, Lello plantea una relación de “enemistad” con la práctica periodística vernácula. Y en esa relación de amor/odio que lo moviliza a escribir dicho texto, transita por los aspectos jurídicos y legales que contienen a la profesión periodística en los ámbitos internacional, nacional y provincial, constituyendo así un valioso vademécum legal para el periodista que pretende ejercer su profesión con (relativa) libertad de expresión y opinión en un medio social que a menudo se torna adverso al libre ejercicio del periodismo.

Ya en el año 2005, con la edición de “No Informarás. Estado y Medios de Comunicación en Jujuy. Presiones, Políticas y Lealtad Económica” [2] de César Arrueta, nuevamente el periodismo es objeto de análisis como sistema y práctica en relación al Estado y sus Instituciones.

Siendo los medios de comunicación un objeto de múltiples abordajes para la reflexión, sin dudas una puerta de entrada a dicho fenómeno complejo resulta el vínculo estrecho que mantiene el sistema de medios - y en particular el Periodismo - con su principal proveedor de información y sustento económico, el Estado. Más aún si consideramos este vínculo como relevante para la formación y consolidación de sociedades democráticas, en donde el principio de control de los actos de gobierno están consagrados a la Prensa vista esta como un “Cuarto Poder” con capacidad de contralor de las acciones que ejecutan los representantes del pueblo en las llamadas democracias representativas o indirectas.

Desde esta concepción clásica del rol de la Prensa en los sistemas democráticos es que parte – a mi parecer – la labor de investigación de César Arrueta y que atraviesa su libro “No Informarás”, en donde a partir de su extenso título nos anticipa sobre los mecanismos de manipulación y censura que desde el Estado se ejercitan sobre la información pública, atendiendo a variables éticas, políticas y económicas que sopesan sobre la prensa en la provincia de Jujuy. Sin embargo, en el transcurrir de la lectura del libro, no aparecen develados en toda su intensidad dichos condicionamientos estructurales y sistémicos que establece el Estado-Provincial con el sistema de medios en Jujuy.

Organizado en cuatro capítulos, el libro abre con el prólogo de Arturo Álvarez que, en un exceso de entusiasmo por el esfuerzo editorial de su autor –que por cierto es loable- define la investigación de Arrueta como “implacable” e “inexorable” en tanto resulta un texto que “desmonta las redes de poder” existentes entre el Estado y los medios de comunicación.

Este vaticinio de lo que se expondrá en sus cuatro capítulos, hace mella en cuestiones que tengan que ver con la contundencia crítica del desmontaje de los mecanismos de manipulación, censura, desinformación y coerción que ejerce el Estado sobre la opinión pública, visto este como un aparato hegemónico y dominante. Sin embargo si adscribimos a la idea de que el Estado procede de manera hegemonzante; el análisis de cómo opera un organismo de prensa estatal – en este caso la Dirección Provincial de Prensa y Difusión de la provincia de Jujuy (DPPD) – contribuye al conocimiento del cómo se produce, circula y reproduce el discurso oficial de gobierno por los distintos medios de comunicación local y provincial.

En este sentido el texto queda circunscrito en sus primeros tres capítulos a una mirada más bien de estudio organizacional / institucional de un departamento de prensa que cuenta con un ideario institucional, un marco legal estatutario, demarcación de las relaciones formales e informales de mando jerárquico, modalidades de trabajo interno, roles institucionales y relaciones que mantiene dicho organismo con otros sistemas propios de la esfera del Estado (ministerios, clase dirigente, poderes de gobierno) [3] y en menor profundidad – en el sentido crítico – a cerca de las relaciones que mantiene con el sistema de medios de comunicación provincial.

Asimismo, sobre las condiciones de producción del discurso periodístico [4], en “No informarás” el autor analiza los Partes de Prensa y Boletines Radiales que emite el DPPD como parte de los productos mediáticos que distribuye dicho departamento hacia los medios de comunicación, entre otros soportes informativos tales como material fotográfico (Prensa gráfica y Medios digitales), videocintas (Sistemas de

Televisión Abierta y por Cable) y correos electrónicos (medios gráficos, radiales, audiovisuales y digitales).

Adoptando un esquema de análisis textual propuesto por Teun van Dijk de un corpus de Partes de Prensa de diciembre del año 2000 – y que se encuentran como Anexos al final del libro – se llega a la conclusión de que existe un “manejo informativo tendencioso” [5] en la DPPD.

No debe sorprender que un Estado propagandístico ponga en juego los mecanismos de omisión y parcialidad informativa, univocidad de la fuente, ensalzamiento y probidad de sus dirigentes, descontextualización de los hechos o acontecimientos, manipulación de la opinión pública y extrema subjetividad en el relato de los actos de gobierno, los que en última instancia implican para el autor “la existencia de un proceso sistemático de construcción parcializada e interesada de la realidad que posteriormente se negocia en los medios para una publicación total de sus afirmaciones”. [6] A continuación señala que casi el 95 % de la información periodística generada por el DPPD se reproduce sin ninguna modificación previa en la mayoría de los medios locales.

Es decir que un Estado que tiene la capacidad de cooptar – en términos empleados por su autor en trabajos anteriores de investigación- casi el 95 % de la difusión de la información en los medios, es sin dudas un Estado de características totalitarias y antidemocráticas en tanto se impone ideológicamente como discurso único e impide la pluralidad informativa. [7]

En tal sentido, Gabriel Colomé de la Universitat Autònoma de Barcelona, cita a Fagen R. [8] en su trabajo “Política y medios de comunicación: una aproximación teórica” y refuerza la idea de que “en los regímenes autoritarios, el flujo de comunicación es continuo entre las elites y los círculos gobernantes. Y es igualmente continuo entre la elite y la masa de ciudadanos, en tanto que son escasos los canales que transmiten los mensajes en dirección opuesta. En los regímenes totalitarios, la característica principal consiste en la compacta cantidad de comunicación que fluye desde la elite hasta la masa”.

La unidireccionalidad del flujo informativo cuya sentido parte desde los centros de poder hacia los públicos masivos, atenta contra la pluralidad comunicativa y el diálogo entre gobernantes y gobernados. Continuando con el análisis de Colomé, dicho autor señala al respecto que “Lazarsfeld-Merton (1948) y Mapper (1948) sugieren que el monopolio de la propaganda que practican los gobiernos totalitarios y esa especie de monopolio inconsciente con el que en las democracias se favorece a ciertos valores culturales constituyen en sí mismos procedimientos persuasivos muy eficaces.

El monopolio de la propaganda refuerza continuamente las actitudes que protege, a la vez que dificulta el nacimiento y difusión de las ideas contrarias”. Se tiene en consecuencia que un Estado que detenta la maquinaria propagandística de manera monopólica, instala en la sociedad un régimen totalitario. Por lo tanto no podemos pensar por fuera de esta lógica el accionar de un organismo de prensa – para el caso el DPPD - que responde orgánicamente a las entrañas del Estado.

Por otro lado, un agravante que se suma a esta situación, es que el equipo de redacción del DPPD, descrito en “No Informarás”, adolece de formación periodística, con lo cual dichos integrantes están más próximos a identificarse como empleados públicos que como periodistas. A tales efectos el autor reconoce ciertas destrezas técnicas de sus integrantes, los cuales a menudo deben desempeñar tareas que no son de su competencia pero que sin embargo los habilita a participar en el proceso de comunicación entre el Estado y la Sociedad Civil.

Es decir que la responsabilidad ética y social de informar a la opinión pública recae en el buen – o mal- criterio de quienes ejercen dicha tarea a diario en el DPPD, tanto desde los mandos jerárquicos como de sus subordinados, quienes desarrollan la labor periodística en base a un entramado de criterios de decisión según status, relaciones de autoridad, lazos de amistad, grados de desconfianza y evidentes miedos entre sus integrantes.

Sobre el particular, Colomé retoma una cita de Pasquali a cerca de la responsabilidad de comunicar que tiene el Estado con la sociedad civil y expresa que: “El Estado moderno no puede sustraerse de sus responsabilidades como comunicador. Por lo tanto, sin un Estado que pueda garantizar verdaderos servicios públicos para la difusión de las diferentes opiniones, pero también sin un Estado que informe de manera objetiva y permanente, sobre todo en la toma de decisiones, no podría existir una verdadera opinión pública, y por lo tanto, una verdadera democracia”.

No obstante, esta situación no tendría lugar si el sistema de medios adquiere una relativa independencia con el poder estatal, sin embargo la connivencia declarada de los medios locales con los gobiernos de turno a nivel local, se ejercita en el marco de una “negociación” mediante el “patrocinio estatal”, términos empleados por Arrueta a lo largo de su texto para dar cuenta de la relación de intereses que se establecen entre el Estado y los Medios de Comunicación.

Sobre el particular existen algunas pistas en el capítulo final del libro [9] en el que se intenta dar cuenta de cómo opera el mecanismo de negociación “marcadas por conveniencias de poder” [10], pero sin llegar a desentrañar la dialéctica que subyace

en la relación tripartita entre Poder Político, Poder Económico y Poder Mediático. Para un análisis crítico, resulta imposible disociar estos Poderes, los cuales mantienen un “vínculo simbiótico” [11] al decir del autor, puesto que la conformación de la estructura mediática se encuentra subordinada a la estructura política y económica provincial. [12]

Así las cosas, el Poder concentrado deja un escaso o nulo margen para el ejercicio de un “periodismo independiente”, más aún si consideramos que en un sobredimensionado sistema de medios existente en la provincia, paradójicamente se cuenta con la peor situación de precarización laboral de los trabajadores de la comunicación, lo que atenta contra el derecho al trabajo, la libertad de expresión y la dignidad humana. [13]

Dicha situación es el contexto propicio en donde cabe la “corrupción comunicacional” entre la clase política, los empresarios de medios y los intereses particulares de los trabajadores de prensa. La llamada “mercantilización” de la información en los medios jujeños configura un sistema de corruptelas que hacen de un bien público y social - la información - un bien negociable y rentable entre las castas políticas y empresarias locales.

En dichas relaciones de subordinación, el Poder concentrado proyecta su dominio sobre la esfera de la sociedad civil. Al respecto, el autor señala que “en Jujuy, no se ha observado un interés en los medios y en el propio Estado, por estudiar y promover la participación ciudadana como un elemento de la práctica democrática” [14]. Y recién aquí aparece un tercer actor ausente en el transcurso de los capítulos del libro: la sociedad civil organizada.

En este sentido, la existencia de organizaciones sociales de participación activa en la vida política e institucional de Jujuy, pertenecientes a los más variados ámbitos de la lucha social, popular, sindical, obrera y estudiantil de la provincia, han dado muestra de que el mandato democrático de “educar al soberano” no es potestad exclusiva del Estado. [15]

Ahora bien, si el Estado ejerce presiones económicas y políticas en los medios, si el sistema mediático subsiste de la dádiva del Estado por medio de la propaganda oficial, si el periodismo se encuentra “amordazado” en el ejercicio de su libertad de expresión, si la sociedad comienza a dudar de lo que dicen los formadores de opinión mediáticos y si la sociedad genera sus canales de comunicación e información para romper con el régimen totalitario que lo gobierna, entonces habrá que despertar a ese gigante que duerme en silencio bajo el nombre de Opinión Pública.

-
- [1] Revista electrónica de Comunicación, Cultura y Sociedad - Perspectivas regionales <http://www.imagine.com.ar/perspectivas>. Editor responsable Leonardo G. Sosa. 1997 – 2005. ISSN 1667-8311.
- [2] Arrueta, César. “No Informarás. Estado y Medios de Comunicación en Jujuy. Presiones, Políticas y Lealtad Económica”. Ediunju, Argentina, 2005.
- [3] Ver Capítulos I y II
- [4] Ver Capítulo III
- [5] Arrueta, C. p. 130.
- [6] Arrueta, C. p. 131
- [7] Un ejercicio practico para el lector consiste en comparar los partes de prensa emitidos por el DPPD publicados en la dirección web <http://www.jujuy.gov.ar/prensa>, leer las informaciones locales en Diario Pregón o bien consultar <http://www.pregon.com.ar> y luego ingresar al diario digital Jujuy al día en <http://www.jujuyaldia.com.ar>, para observar que dichos medios reproducen textualmente la información original de los boletines oficiales fijando una agenda de lo noticiable.
- [8] FAGEN, R.R.: Politics and communication. Boston, Little Brown, 1966. en COLOMÉ, Gabriel. "Política y medios de comunicación: una aproximación teórica". Universitat Autònoma de Barcelona. Working Paper n.9. Barcelona 1994.
- [9] Capítulo IV “Pensar el Estado, pensar los medios” pp.167- 181.
- [10] Arrueta, C. p. 168.
- [11] idem
- [12] Por ejemplo, el Dr. Guillermo Jenefes, Diputado Provincial durante el período 1995-1999; Diputado Nacional desde 1999-2001 y actual senador nacional por el Partido Justicialista y presidente de la Comisión “Sistema, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión” de la Cámara Alta, constituye el ala política de la hegemonía justicialista en la provincia de Jujuy y es el principal accionista - junto a Quevedo Carrillo - de la empresa de radio y televisión provincial Radio Visión Jujuy S.A.
- [13] Si bien existen organizaciones sindicales para la defensa de los trabajadores de prensa, el debilitado mercado laboral y las presiones políticas han desarticulado el reclamo sindical. Existen en la provincia de Jujuy las siguientes organizaciones: Sindicato de Gráficos, Sindicato de Locutores, Sindicato de Prensa de Jujuy, ATRA, SAT (Sindicato Argentino de Televisión) y AJUTPREN.
- [14] Arrueta, C. p. 177
- [15] Para interiorizarse del proceso de lucha social en Jujuy en los '70 y los '90 se recomienda los siguientes libros: a) “Los desocupados de La Quiaca – 12 años de luchas junto a otros sectores sociales 1992-2003” de Jesús Olmedo Rivero, b) “Con

vida los llevaron – memorias de madres y familiares de detenidos desaparecidos de S.S. de Jujuy, Argentina” por Reynaldo Castro.